

Былъ ли свт. Іоаннъ Шанхайскій евразійскимъ мыслителемъ? Антиколоніальная идеологія въ проповѣди свт. Іоанна для членовъ Православной миссіи на островѣ Тубабао, Филиппины

Was St John (Maximovitch) of Shanghai an Eurasianist Thinker? Anticolonial Ideology in St John's Unknown Non-Canonical Sermon for the Members of the Orthodox Mission on Tubabao Isle, the Philippines

Reverend Father Antony P. Gerilovych¹, Natalia P. Sharova

Его преподобіе
отець Антоній Павловичъ Герилевичъ,
докторъ ветеринарныхъ наукъ, профессоръ,
членъ-корреспондентъ
Національної академії аграрнихъ наукъ
України,
замѣститель директора по научной работѣ
Института экспериментальной и клинической
ветеринаріи,
завѣдующій кафедрой молекулярной эпизоотологіи
(Украина)

Наталья Петровна Шарова,
докторъ біологическихъ наукъ,
замѣститель директора по научной работѣ
Института біологіи развития Н. К. Кольцова РАН,
завѣдующій лабораторіей біохиміи
процессовъ отногенеза
(Россія)

¹ Please send correspondence to e-mail: antger2011@gmail.com.

Article No and Translation / Номеръ статьи и переводъ: 010110012 RUS

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Gerilovych, Antony P., Rev., and Natalia P. Sharova. 2020. "Was St John (Maximovitch) of Shanghai an Eurasianist Thinker? Anticolonial Ideology in St John's Unknown Non-Canonical Sermon for the Members of the Orthodox Mission on Tubabao Isle, the Philippines." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 3, 010110012.

Translation: Russian.

Translators: Rev Fr Antony P. Gerilovych, Natalia P. Sharova.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.3.010110012

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%203.%20Issue%201.%20010110012%20RUS.pdf>

Received in the original form: 19 December 2019

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 15 February 2020

Review outcome: 2 of 3 positive

Decision: To publish with considerable revisions

2nd review cycle ready: 17 March 2020

Accepted: 20 March 2020

Translation ready: 17 March 2020

Published online: 21 March 2020

ВВЕДЕНИЕ

Святитель Иоаннъ (Максимовичъ), архиепископъ Шанхайскій и Санъ-Францискскій, чудотворецъ – одинъ изъ извѣстнѣйшихъ православныхъ проповѣдниковъ XX в., человекъ, чьи архипастырскіе и гомилетическіе (проповѣдническіе) труды въ значительной степени способствовали распространенію православія въ Восточной, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанскомъ регионѣ, а также Сѣверной Америкѣ. Въ 1934 г. рѣшеніемъ Архіерейскаго Синода Русской Православной Церкви За Рубежомъ Иоаннъ былъ назначенъ епископомъ Шанхайскимъ, викаріемъ Китайской и Пекинской епархіи, и отбылъ изъ Сербіи, гдѣ былъ хиротонисанъ, въ Китай (Seraphim 1987, 44). Пятнадцать лѣтъ свт. Иоаннъ возглавлялъ российскую и азиатскую паству РПЦЗ въ Китаѣ, среди которой были какъ бывшіе дѣятели блага движенія и ихъ семьи, такъ и примкнувшіе къ нимъ бѣженцы изъ Совѣтскаго Союза общей численность около 50 000 человекъ (Chernolutskaia 2000, 80; Lukianov 2004, 81). Помимо нихъ, съ каждымъ годомъ проповѣдническіе и церковно-административные таланты свт. Иоанна увеличивали количество азиатскихъ православныхъ въ Шанхаѣ: китайцевъ, ко-

рейцевъ, вьетнамцевъ, филиппинцевъ, даже японцевъ (Ibid, 84). Паства епископа Іоанна была этнически разнородной, но раздѣляла одну вѣру и одни религіозные принципы: число активныхъ прихожанъ храмовъ РПЦЗ въ одномъ Шанхаѣ составляло около 5 500 русскихъ, примѣрно 500 европейцевъ (нѣмцевъ, австрійцевъ, эстонцевъ, литовцевъ, латышей, поляковъ) и 1 500 этническихъ азіатовъ (Ding 2015, 244; Zhiganov 1936, 32).

Рис. 1. Соборъ въ честь иконы Божіей Матери «Споручница грѣшныхъ» (Свято-Богородицкій Соборъ въ Шанхаѣ) – кафедральный соборъ, въ котомъ служилъ свт. Іоаннъ въ 1930–1940-ые гг. Въ настоящее время закрытъ и не принадлежит Русской Православной Церкви. Фото 2014 г.

[Fig. 1. Virgin Mary, the Warrantress of the Sinful, Cathedral, the main diocese cathedral of Russian Orthodox Church in Shanghai during 1930s–1940s. Currently it is out of service, according to Chinese Communist party prescriptions, and does not belong to Russian Orthodox Church. A photo of 2014].

© Russian Club in Shanghai. www.russianshanghai.com

Китайская епархія росла до 1948 – начала 1949 гъ., когда революціонныя войска Мао Цзэдуна перешли въ активное наступленіе и сломили сопротивление гоминьдановской арміи Чань Кайши (Ablazhey 2007, 44). На Шанхай съ сѣвера стремительно надвигались коммунисты, и епископъ Іоаннъ, опасаясь, что православные въ Китаѣ во многомъ раздѣлятъ пе-

чальную судьбу своих единовѣрцевъ въ СССР, принялъ рѣшеніе эвакуировать всю русскую діаспору, къ которой также присоединилось значительное количество азіатскихъ вѣрующихъ (Bakich 2000, 55; Dunlop 2017, 64). Какъ извѣстно, на призывъ ко всѣмъ странамъ Азіатско-Тихоокеанскаго регіона принять бѣженцевъ откликнулись только Филиппины, и съ января 1949 г. началась эвакуація русско-азіатскихъ бѣженцевъ изъ Китая на островъ Тубабао – небольшой необитаемый островокъ въ восточной части страны, провинці Самаръ (Ibid, 65). Судьба русскихъ эмигрантовъ, пытавшихся вернуться изъ Китая, попавшаго подъ управление Мао, черезъ Маньчжурію на територію совѣтской Сибири, была исключительно печальной: даже послѣ смерти Сталина большая часть возвратившихся на Родину бѣженцевъ погибла въ тюремныхъ лагеряхъ или была разстрѣляна (Adams 2008; Manchester 2017).

Рис. 2. Такъ Соборъ въ честь иконы Божіей Матери «Споручница грѣшныхъ» выглядѣлъ въ 1936 г., когда владыка Іоаннъ пріѣхалъ въ Шанхай. Менѣ чѣмъ черезъ годъ Соборъ былъ готовъ. Фото 1936 г., сдѣланное неизвѣстнымъ.

[Fig. 2. The construction of Virgin Mary, the Warrantress of the Sinful, Cathedral, was yet unfinished in 1936 when Vladika John arrived to Shanghai. He accomplished it less than in a year A photo of 1936 by an unknown].

Наканунѣ Пасхи, которая въ 1949 г. праздновалась православными 24 апрѣля, епископъ Іоаннъ прибылъ въ православный лагерь бѣженцевъ. Онъ оставался на Тубабао до 12 іюля 1949 г., ежедневно совершая литургіи, самымъ тѣснымъ образомъ общаясь со своей паствой и наставляя вѣрующихъ архипастырскимъ словомъ (Zaytsev 1949, 24). Многіе изъ его проповѣдей этого періода не сохранились, будучи никѣмъ не записанными. Однако нѣкоторыя нашли отраженіе въ дневниковыхъ записяхъ ряда представителей русской и азіатской православной эмиграціи.

Рис. 3. Святитель Іоаннъ Шанхайскій и Санъ-Францискій, чудотворецъ. Фото 1950-ых гг.

[Fig. 3. St John of Shanghai and San Francisco, the Wonderworker. A photo of the 1950s].

© Russian Club in Shanghai. www.russianshanghai.com

Цѣлью данной статьи будетъ анализъ неизвѣстной проповѣди свт. Іоанна на Троицу (12 іюня 1949 г.) въ Свято-Богородицкомъ Соборѣ Тубабао и сопутствующихъ ей историко-политическихъ обстоятельствъ. Эта проповѣдь оказалась фрагментарно записанной въ дневникахъ лидерами русской бѣлой эмиграціи въ Азіи полковникомъ Григоріемъ Бологовымъ, Ольгой Морозовой, Валентиномъ Федуленко, а также нѣкоторыми менѣе

известными эмигрантами. В данной проповеди епископ Иоанн сформулировал свое евразийское видение глобальных задач и целей русской православной эмиграции, а также изложил свою антиколониальную программу, в которой осудил политическую, социальную и военную деятельность европейских стран в Юго-Восточной Азии. Согласно свт. Иоанну, после окончания Второй Мировой войны колонизаторы должны были немедленно уйти из стран Юго-Восточной Азии, поскольку колонизаторская деятельность была противна евразийской идее. В то же время цели и задачи русской белой эмиграции, с точки зрения святителя, исключительно хорошо соответствовали евразийской программе, под знаменем которой Иоанн видел развитие народов Южной, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока (Prekrestov 1995, 21, 54–55; Vengerov 1998, 36).

В результате нашего анализа мы постараемся реконструировать, насколько это возможно, логику, риторику и выводы свт. Иоанна Шанхайского в Троицкой проповеди 1949 г.

Действительно ли Иоанн был евразийским мыслителем или риторика евразийства потребовалась ему для иллюстрации исторических и социополитических положений, связанных лишь с положением российской белой диаспоры? Какие события на Филиппинах могли привести к сочинению епископом такой неканонической проповеди, в которой основное внимание уделено не богословским идеям, а острым и злободневным для РПЦЗ на Филиппинах социальным темам? Наконец, как Иоанн Шанхайский понимал русскую идею и задачу России в Южной, Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке и в Австралийско-Тихоокеанском регионе? Попробуем ответить на эти вопросы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ТРОИЦКОЙ ПРОПОВЕДИ

Проповедь, как это можно понять из ее реконструкции, состояла из двух частей. В первой части свт. Иоанн остановился на наиболее насущных проблемах православной церкви на Тубабао и русской диаспоры. Во второй он сформулировал свое евразийское видение будущего народов Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

На социальную доминанту в содержании Троицкой проповеди свт. Иоанна повлияло то, что православным переселенцам пришлось терпеть тяжкие лишения. В декабре 1948 г. он простился с ними в Шанхае, а в мае 1949 г. он уже не узнал многих своих постоянных прихожан – так они изменились, а иные и умерли (Bologov 1949). При этом не только климат и природные условия обусловили лишения православной диаспоры, но и во многом – недружелюбие и злоупотребления людей, от которых должно было зависеть благосостояние беженцев.

Здесь необходимо подчеркнуть, что Филиппины как страна и филиппинский народ сдѣлали все возможное, чтобы создать комфортные условия для проживания белой русской эмиграции, вынужденной в срочном порядке уехать из Китая. Только филиппинское правительство откликнулось на призыв к странам Юго-Восточной Азии принять православных беженцев из Китая (Peterson 2015, 457).

A

B

Рис. 4. Бѣлая православная діаспора бѣжитъ изъ Шанхая (А) и прибываетъ на Филиппины (В) в 1949 г.

[Fig. 4. White Orthodox diaspora is fleeing Shanghai (A) and arriving at the Philippines (B) in 1949].

© Museum of Russian Culture, San Francisco, USA

Рис. 5. Президент Республики Филиппины Эльпидио Ривера Кирино посещает лагерь бѣлых православных бѣженцевъ на островѣ Тубабано 28 октября 1949 г. Благодаря этому человѣку православная эмиграція въ Азіи выжила и обрѣла временный домъ на Филиппинахъ. Изъ всѣхъ странъ Юго-Восточной Азіи только Филиппины откликнулись на призывъ принять православныхъ бѣженцевъ, спасающихся отъ коммунистовъ Мао. Фото Николая Хидченко.

[Fig. 5. Elpidio Rivera Quirino, the 6th President of the Philippines, is visiting the camp of White Orthodox refugees on Tubabao Isle on 28 October 1949. Because of this man, Orthodox émigrés in Asia survived and got a temporary house in the Philippines. From all the countries of Southeast Asia, only Philippines acceded to accept Orthodox refugees seeking asylum from Mao's Communist revolutionary army. A photo by Nikolay Khidchenko].

© Ayee Macaraig; Rappler.com

Можно утверждать, что если бы не филиппинская власть и народъ, судьба бѣлой русской эмиграціи въ Азіи была бы исключительно печальной, и большая часть людей погибла бы отъ рукъ коммунистовъ Мао, болѣзней и лишений. Тѣ немногіе представители православной бѣлой эмиграціи, которые предпочли обратиться за помощью къ британскимъ властямъ въ Гонконгѣ, а не отплыть на корабль въ Филиппины, вскорѣ обнаружили, что гостепріимство англичанъ было лишь показнымъ: за періодъ 1950–1960-ыхъ гг. ни одинъ изъ русскихъ бѣженцевъ не смогъ получить британскаго гражданства, и всѣ были вынуждены довольствоваться положеніемъ безправной рабочей силы въ портахъ и на складахъ Гонконга (Pitt 2018; Scherr 2011). Тѣмъ не менѣе, на филиппинскомъ островѣ Тубабано, гдѣ былъ выстроенъ

временный лагерь для православных бѣженцевъ, практически вся полнота власти находилась въ рукахъ не филиппинской полиціи, а *IRO* – Международной организаціи по дѣламъ бѣженцевъ *International Refugee Organisation*, подчиняющейся по ряду международныхъ договоровъ только своей штабъ-квартирѣ въ Швейцаріи (Chandler 1959, 27; Oyen 2015, 548). Когда ситуація бѣлой православной діаспоры на Тубабао становилась изъ-за произвола, чинимаго чиновниками *IRO*, совершенно невыносимой, лишь прямое обращеніе русскаго руководства лагеря къ филиппинскимъ властямъ спасло судьбу бѣженцевъ.

Архіепископъ Іоаннъ, прекрасно видя и понимая все это, постарался сконцентрировать въ Троицкой проповѣди и свой гнѣвъ на обидчиковъ православія, и призывъ къ ихъ совѣсти, и надежду на измѣненія къ лучшему. Какъ администраторъ Іоаннъ понималъ, что открытая враждебность и противостояніе съ людьми, отъ которыхъ зависѣла дальнѣйшая судьба подопечныхъ ему православныхъ, ни къ чему хорошему не приведутъ. Въ его рукахъ была судьба нѣсколькихъ тысячъ человекъ, и онъ сдѣлалъ все, чтобы ихъ дальнѣйшая судьба была достойнымъ будущимъ уважаемыхъ членовъ общества въ США, а не жалкой участью обездоленныхъ и безправныхъ чернорабочихъ въ Австраліи (Moustafine 2002, 52, 57; Valcoff 2017, 23, 35–27).

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНІЯ СЪ ПИТАНІЕМЪ И СОДЕРЖАНІЕМЪ ЛАГЕРЯ ПРАВОСЛАВНЫХЪ БѢЖЕНЦЕВЪ

Епископъ Іоаннъ въ обсуждаемой проповѣди упомянулъ о томъ, что діаспорѣ приходится крайне трудно съ питаніемъ. Онъ постарался ободрить свою паству, указавъ на то, что «не хлѣбомъ единымъ будетъ сытъ человекъ, но всякимъ словомъ, исходящимъ изъ устъ Божіихъ» (Мф. 4:4, Втор. 8:3) и что самъ онъ, Іоаннъ, раздѣляетъ со своими прихожанами всѣ тяготы нехватки хорошаго питанія (Shevchenko 1952). Также епископъ шутилъ, говоря, что обычно его монашескій раціонъ еще болѣе скуденъ, чѣмъ раціонъ жителей Тубабао, поэтому сейчасъ, раздѣляя со своей паствой ихъ ежедневный раціонъ, онъ чувствуетъ большое облегченіе послѣ недавно закончившагося Великаго поста (Sokoloff 1999, 51). Чѣмъ обусловлены эти слова епископа?

Переселеніемъ православнаго населенія изъ Шанхая на Тубабао формально занималась Международная организація по дѣламъ бѣженцевъ *IRO*, а фактически армія и флотъ США, которые удерживали сильные позиціи въ Юго-Восточной Азіи послѣ побѣды надъ Японіей и только недавно предоставили Филиппинамъ независимость. Когда православные бѣженцы прибыли на островъ, директоромъ лагеря былъ капитанъ арміи США Дж. Л. Комбсъ. Онъ немедленно замѣтилъ тѣ злоупотребленія, которыя отвѣтственные лица въ *IRO* допускали по отношенію къ питанію переселенцевъ, и постарался намного улучшить положеніе православныхъ (Anonymous 1951, 24). Этимъ онъ вызвалъ гнѣвъ своего начальника, высокопоставленнаго эмиссара *IRO* изъ Женевы, шотландца Томаса Джемисона. Джемисонъ быстро нашелъ Комбсу, заботившемуся о православныхъ, замѣну въ лицѣ католическаго отца Ѳедора Уилкока изъ Шанхая и «переселеннаго лица» мистера Диллона, бывшаго англича-

нина, а теперь канадца. Официальные лица *IRO* посылали православным испорченные продукты: гнилую картошку, червивые сушеные овощи, не давали мяса и свежих фруктов, что было вскрыто Комбсомъ.

Рис. 6. Прибытие епископа Иоанна на Тубабао в 1949 г. Фото Ольги Морозовой.

[Fig. 6. Arriving of St John to Tubabao in 1949. A photo by Olga Morozova].

© Museum of Russian Culture, San Francisco, USA

23 июня 1949 г. капитанъ устроилъ массовое изъятие и сожжение банокъ «хаша» (тушенки съ овощами), оставшихся отъ американскаго военнаго гарнизона съ 1945 г. Этимъ «хашемъ», многие жестяныя банки съ которымъ уже вздулись отъ бутулизма, потчевали лагерниковъ. Но и до этого «аутодафе» Комбсъ многократно приказывалъ выбрасывать гнильѣ, изъденные червями сухофрукты и побѣлѣвшій съ 1945 г. шоколадъ, что, разумѣется, зналъ свт. Иоаннъ, когда составлялъ свою проповѣдь. Взамѣнъ капитанъ постоянно увеличивалъ расходы на содержаніе православныхъ, требовалъ у Джемисона закупать свежіе продукты на филиппинскомъ островѣ Самаръ, близлежащемъ къ Тубабао, и завозить ихъ въ лагерь (Morozova n.d.).

Филиппинскимъ крестьянамъ было официально запрещено приплывать на Тубабао. Однако они, видя тѣ лишеныя, которыхъ православныхъ бѣженцевъ подвергаютъ чиновники *IRO*, три-четыре раза въ недѣлю приплывали съ Самара въ лагерь и, обходя запретъ *IRO*, продавали бѣженцамъ «съ рукъ» рыбу, овощи и фрукты – продукты, которыхъ такъ недо-

ставало въ раціонѣ несчастныхъ (Kuchina 2016, 26, 51).

Ольга Морозова пишетъ о томъ, что епископъ Іоаннъ упомянулъ въ своей рѣчи о тяжелой участи, которая постигла Ананію и его жену Сапфиру (Деян. 5:1-11) (Morozova n.d., 102). Полагаю, онъ сдѣлалъ это въ контекстѣ осужденія расхищенія денежныхъ средствъ, отпускаемыхъ ІРО на содержаніе лагеря бѣженцевъ. Есть всѣ основанія полагать, что чиновники ІРО Прайсъ, Уилкокъ и Диллонъ (а возможно, и ихъ начальникъ Джемисонъ) были нечисты на руку и могли разворовывать часть средствъ, которыя Комбсъ заложилъ въ программу финансированія лагеря. Вообще, какъ вспоминаетъ полковникъ бѣлой арміи, лидеръ русской эмиграціи Григорій Бологовъ, свт. Іоаннъ подробно остановился въ проповѣди на бѣдственной жизни первыхъ христіанъ, проведя параллель съ тяжелымъ положеніемъ русскихъ на Тубабао (Bologov 1999, 4). Какъ мы помнимъ изъ Дѣяній апостоловъ, Ананія со своей женой Сапфирой утаили большія цѣнности отъ церковной общины, принеся въ общую копилку лишь малую долю своего благосостоянія. Они умерли мгновенной смертью по слову апостола Петра, поскольку надѣялись обмануть Бога, сочиняя ложь и обворовывая церковь. Свт. Іоаннъ явно могъ проводить параллели поступка Ананіи и Сапфиры съ лицемѣріемъ и возможнымъ воровствомъ начальства ІРО, которое, какъ сейчасъ есть всѣ основанія полагать, скорѣе всего наживалось на находящихся въ бѣдственномъ положеніи безправныхъ православныхъ бѣженцахъ и православной церкви на Тубабао.

Рис. 7. Епископъ Іоаннъ и полковникъ Григорій Бологовъ, лидеръ русской эмиграціи въ Азіи, на Тубабао. Фото Ирины Куницкой.

[Fig. 7. Bishop John Maximovitch and Colonel Grigory Bologov, the leader of Russian White emigration in Asia, on Tubabao Isle. A photo by Irene Kounitsky].

© Ayee Macaraig; Rappler.com

Рис. 8. Часовня во имя свт. Иоанна Шанхайского в провинции Давао, остров Минданао, Филиппины, и местная православная община. Данные люди обратились в православие из протестантизма благодаря знакомству с жизненным подвигом свт. Иоанна. В центре иеромонах Филипп Балингит. Фото 2013.

[Fig. 8. St John of Shanghai Chapel in Davao province island Mindanao, the Philippines, and the local Orthodox commune. These people voluntarily converted themselves from Protestantism to Orthodoxy because of their acquaintance with the life feat of St John of Shanghai. Hieromonk Philip Balingit, administrator of the Philippines mission of the Russian Orthodox Church Outside Russia. A photo of 2013].

© Rev Fr Georgy Maximov; <https://yurij-maximov.livejournal.com>

По свидетельству Ольги Морозовой, одного из лидеров русской белой эмиграции в Азии, владыка много говорил о первой христианской общине в Иерусалиме, о том, что у всех уверовавших было одно сердце, и никто ничего не называл своим, но все было общее (ср. Деян. 4:32), а также называл достойными всякой похвалы тех, кто имением делился с церковью (Морозова, 111). Они, по словам епископа Иоанна, заслужили великую благодать в Царстве Небесном (Ibid, 112). В проповеди епископ, похоже, намекал на

благодѣтеля лагеря и православной церкви на Тубабао американскаго капитана Комбса, поскольку метафорически упомянул также о томъ, что даже многіе иновѣрцы, будучи поражены мужествомъ и благочестіемъ первыхъ христіанъ, дѣлали свой денежный вкладъ въ іерусалимскую общину.

Характерно, что американецъ Комбсъ, будучи самъ англиканиномъ, тѣмъ не менѣе очень почиталъ православную религію, церковь и священнослужителей РПЦЗ на Тубабао (Dunlop 2017, 160). Помимо небольшихъ личныхъ пожертвованій, онъ выдѣлилъ въ отдѣльную статью расходовъ IRO содержаніе клира и причта двухъ православныхъ палаточныхъ храмовъ и Свято-Богородицкаго собора, въ которомъ и служилъ свт. Іоаннъ какъ въ «каѳедральномъ». Конечно, владыка, отъ глазъ котораго не скрывалась ни одна мелочь, не могъ не замѣтить такого по-настоящему ревностнаго усердія инославнаго челоуѣка и метафорически выразилъ это въ словахъ проповѣди.

Ольга Морозова полностью подтверждаетъ это высокой оцѣнкой Комбса, который былъ «единственнымъ искреннимъ другомъ бѣженцевъ»: «до настоящаго времени Комбсъ былъ единственнымъ представителемъ начальства, который видѣлъ въ насъ людей, а не рабовъ и не скотъ... Сегодня (6 августа) Комбсъ покинулъ лагерь» (Mogozova n.d., 148). Объ отставкѣ своего единственнаго друга сокрушался вѣсь лагерь. Командиръ русскихъ скаутовъ А. Н. Князевъ въ прощальномъ письмѣ Комбсу выразилъ мнѣніе большинства эмигрантовъ:

Новость о Вашемъ отъѣздѣ сильно потрясла скаутскую организацію Тубабао, и мы съ самымъ откровеннымъ сожалѣніемъ и печалью прощаемся съ Вами. Всѣ мы чувствовали, что въ Вашемъ лицѣ у насъ былъ истинный другъ, который часто присутствовалъ на нашихъ кострахъ, пѣлъ вмѣстѣ съ нами наши пѣсни и въ трудные моменты помогаль намъ, помогаль не только нашей организаціи въ цѣломъ, но и ея отдѣльнымъ членамъ... Нѣтъ словъ достаточно сильныхъ, чтобы выразить нашу глубокую благодарность и симпатію за все, что Вы сдѣлали и пытались сдѣлать для насъ... (Kniazeff 2000).

Наоборотъ, враги православной общины – чиновники IRO Прайсъ, Богенъ, Леру, директоръ организаціи въ Женевѣ Такъ – вызвали у свт. Іоанна крайне негативные эмоціи, которыя отразились въ его сравненіи ихъ съ римлянами, преслѣдовавшими раннехристіанскую церковь.

РУССКОЕ ПРЕОБРАЖЕНІЕ ТУБАБАО

Свт. Іоаннъ сказалъ также о томъ, что нельзя заграждать рта у вола мольящаго (Втор. 25:4; 1 Кор. 9:8; 1 Тим. 5:18), особенно у тѣхъ воловъ, которые

много, до пота трудятся, трудятся до крайняго изнеможенія, но не бросаютъ работы... и гдѣ прошли эти волы, начинаютъ цвѣсти сады... не видѣлъ того глазъ, и не слышало ухо, что могутъ сдѣлать волы сіи... потому бить этихъ воловъ – значитъ, бить ту силу, которая превращаетъ пустыню въ оазисъ плодородія... и оазисъ этотъ не долженъ стать мерзостью запустѣнія (Shevchenko 1949).

О чем могъ говорить въ этой фразѣ владыка?

Полагаю, эти слова – аллюзія на большую и позитивную преобразовательную роль православныхъ эмигрантовъ въ дѣлѣ преображенія острова Тубабао. До прибытія русской діаспоры и сопутствующихъ имъ православныхъ азіатовъ островъ былъ полностью необитаемъ и, по сути, представлялъ собою непроходимыя болотистыя джунгли, кишашія ядовитыми змѣями, ящерицами и лягушками. На отмеляхъ около острова въ зимнее время находили прибѣжище смертельно опасныя электрическія скаты (Ristaino 2002, 245).

Рис. 9. Джунгли Тубабао, некультивированное состояніе. Фото 2019 г.

[Fig. 9. Tubabao jungle, its uncultivated state. A photo of 2019].

© www.idreamedofthis.com

Русскіе переселенцы до неузнаваемости измѣнили обликъ острова. Основываясь на дневниковыхъ записяхъ ряда эмигрантовъ (Ольги Морозовой, Киры Татариновой, Ирины Куницкой, Валентина Федуленко и ряда иныхъ), можно суммировать тѣ титаническія преобразования, которыя были сдѣланы православной діаспорой за полгода пребыванія на островѣ до прибытія свт. Іоанна (summarised by: Dunlop 2017, 202–204):

- 1) непроходимыя джунгли разрѣжены, расчищены отъ валежника и превращены въ лѣсныя угодыя;
- 2) проложена сѣть дорогъ, тропь и просѣкъ;

- 3) построены и запущены въ эксплуатацию лѣсопилки;
- 4) осушены наиболѣе опасныя болота;
- 5) очищены источники питьевой воды;
- 6) построенъ палаточно-барачный городокъ примѣрно на 8 000 человекъ;
- 7) построены подводные трубопроводы, сдѣлана система канализаци и дренированія;
- 8) построены двѣ палаточныя православныя церкви и деревянный Свято-Богородицкій соборъ;
- 9) осуществлена помощь въ строительствѣ одной католической и трехъ англиканскихъ церквей;
- 10) построена школа, госпиталь, аптека, зубоврачебная клиника;
- 11) построена тепловая электростанція, поставлены столбы съ фонарями, поведено освѣщеніе въ различныя точки острова;
- 12) протянуты кабели, налажена проводная связь;
- 13) оборудовано болѣе десяти центровъ общественнаго питанія со своими складами продовольствія;
- 14) островъ очищенъ отъ крысъ и иныхъ вредителей, налажена санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Владыка Іоаннъ открыто подчеркнулъ, что

все это было сдѣлано православными переселенцами не по принужденію, а по доброй волѣ, чтобы имѣть надъ головой единую крышу и быть по-настоящему единой сплоченной общиной... едва ли какая либо иная въ мірѣ нація смогла бы достичь столь удивительныхъ результатовъ за столь короткое время и въ такихъ непереносимо тяжелыхъ обстоятельствахъ (Morozova n.d., 106).

Итакъ, мы приходимъ къ выводу, что, говоря о молотящихъ волахъ и загражденіи ихъ ртовъ, свт. Іоаннъ Шанхайскій имѣлъ въ виду дѣйствительно удивительный и почти уникальный примѣръ преобразования русскими острова. Говоря о пустынѣ и оазисѣ плодородія, архіерей могъ метафорически подчеркнуть возможность использованія достижений русской діаспоры на островѣ послѣ ея отъѣзда мѣстными жителями или представителями *IRO*. «Не видѣлъ того глазъ, и не слышало ухо» – цитата изъ пророка Исаяи (Ис. 64:4; 1 Кор. 2:9). Но свт. Іоаннъ используетъ ее внѣ ветхозавѣтнаго контекста; онъ добавляетъ отъ себя: «что могутъ сдѣлать волы сіи» вмѣсто «что приготовилъ Богъ любящимъ Его». Здѣсь архипастырь, какъ я полагаю, могъ намекать на глубочайшую и сознательную несправедливость, допущенную *IRO* по отношенію къ православнымъ бѣженцамъ изъ Шанхая.

Дѣло въ томъ, что изначально правительство Филиппинъ планировало размѣстить эмигрантовъ въ Восточномъ Самарѣ, въ хорошо оборудованномъ бывшемъ американскомъ военномъ лагерѣ, гдѣ располагалось около сотни надежныхъ деревянныхъ барачковъ съ телефонной связью, холодильниками, кухнями и удобствами, была проведена инфраструктура, расчищены джунгли (Wuman 1998, 124). Григорій Бологовъ, лидеръ эмигрантовъ, настаивалъ на томъ, чтобы лагерь былъ размѣщенъ именно тамъ (Bologov 1999, 3). Но Джерардъ

Прайсъ, начальникъ *IRO* въ Филиппинской республикѣ, настроилъ власти противъ русскихъ, написавъ ложный доносъ о томъ, что среди нихъ, по имѣющимся у него даннымъ, есть совѣтскіе агитаторы, которые могутъ угрожать Филиппинскому государству, и къ тому же, русскіе не заслуживаютъ такихъ денежныхъ расходовъ. Эту информацію о безчестномъ поступкѣ Прайса можно найти въ статьѣ филиппинскаго журналиста Назарено (Nazareno 1949). Въ результатѣ бѣженцы оказались предоставленными самимъ себѣ и были вынуждены бороться съ тяготами изнуряющей работы, болѣзнями, болотными испареніями, вредителями и паразитами, ядовитыми животными, антисанитаріей и прочими лишениями.

Но православные люди побѣдили.

Рис. 10. Лагерь православныхъ бѣженцевъ на Тубабאו. Фото Ларисы Красовской 1949 г.

[Fig. 10. Orthodox refugees' camp on Tubabao. A photo of 1949 by Larissa Krassovsky].
© Ayee Macaraig; Rappler.com

Къ тому же, филиппинцы или дѣятели *IRO* могли бы использовать всѣ достиженія эмигрантовъ послѣ ихъ отъѣзда съ острова, какъ упомянулъ свт. Іоаннъ. Онъ предостерегалъ власти отъ того, чтобы русское поселеніе на островѣ не стало мерзостью запустѣнія (L. I. 1999, 35). Однако *IRO* не извлекла ничего полезнаго изъ плодовъ усилій православныхъ эмигрантовъ, и мерзость запустѣнія все же наступила. Послѣ 1953 г., когда послѣдніе эмигранты покинули Тубабאו, островъ вновь сталъ необитаемымъ, а городокъ заросъ джунглями (Tabolina 2016, 163).

Рис. 11. Иеромонах Филип Балингитъ рядомъ съ фундаментомъ Свято-Богородицкаго православнаго кафедральнаго собора, гдѣ въ 1949 г. свт. Иоаннъ Шанхайскій служилъ и прочиталъ свою знаменитую проповѣдь. Деревянное зданіе собора было разрушено тайфунами. Фото 2013 г.

[Fig. 11. Hieromonk Philip Balingit near the remnants of the Virgin Mary Orthodox Cathedral on Tubabao. The wooden building was completely destroyed by multiple typhoons common for this part of the Philippines. A photo of 2013].
© Rev Fr Georgy Maximov; <https://yurij-maximov.livejournal.com>

Къ настоящему времени православными священнослужителями РПЦЗ въ Манилѣ, наприимѣръ, отцомъ Георгіемъ Максимовымъ, неоднократно предпринимались попытки возстановить Свято-Богородицкій соборъ на островѣ, но они пока не увѣнчались успѣхомъ (Maximov 2013). Возможно, одна изъ причинъ – полное отсутствіе потенциальной православной паствы на современномъ Тубабאו.

Рис. 12. Такъ Свято-Богородицкій соборъ выглядѣлъ въ 1949 г. Фото неизвѣстнаго.

[Fig. 12. Virgin Mary Cathedral looked like this in 1949. A photo by an unknown].
© Rev Fr Georgy Maximov; <https://yurij-maximov.livejournal.com>

ВРАЖДЕБНОСТЬ КАӨОЛИЦИЗМА ПРОТИВЪ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ НА ФИЛИППИНАХЪ

НЕОБЫЧНЫМЪ ВЪ ГОМИЛЕТИЧЕСКОМЪ ОТНОШЕНИИ является цитированіе святителемъ пророчества Авдія, что поразило даже казначея Свято-Богородицкого собора Г. Ларина (Larin 1949). Подумаемъ, чѣмъ могло это пророчество заинтересовать епископа? Книга пророка Авдія – одна изъ самыхъ лаконичныхъ пророческихъ книгъ Вѣтхаго Завѣта, содержащая всего лишь одну короткую главу. Тематика пророчества касается исключительно Едомлянъ (жителей Идумеи, потомковъ Исава), суда Божьяго надъ ними за ихъ предательство братскаго народа израильтянъ и послѣдующаго торжества Израиля. Это пророчество считается однимъ изъ наименѣе цитируемыхъ въ исторіи христіанской гомилетики. Дѣйствительно, въ немъ нѣтъ указаній на новозавѣтныя событія, лишь послѣдняя строфа неявно отсылаетъ къ отдаленнымъ будущимъ временамъ Царства Божьяго.

Свт. Іоаннъ произноситъ въ проповѣди обличительное слово противъ Исава. Кѣмъ могъ быть этотъ метафорическій Исавъ въ исторической перспективѣ лагеря Тубабао? Скорѣе всего, владыка давалъ указаніе на братьевъ-каөоликовъ. Дѣйствительно, кто, кромѣ каөолицизма, могъ называться братомъ православія на Тубабао? Въ устахъ Іоанна ссылка на книгу пророка Авдія приобрѣтаетъ новое значеніе риторики въ защиту православія, которому угрожали каөолики.

Здѣсь нужно учесть два момента. Съ одной стороны, свт. Іоаннъ во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ, начиная съ самыхъ раннихъ, которыя онъ писалъ, еще будучи іеромонахомъ въ

Сербіи, придерживался настороженной позиции по отношению к каволицизму (John of Shanghai 2004). Обычно в них нѣтъ политической антикаволической риторики, нѣтъ и выпадовъ противъ Ватикана, просто предостереженія православнымъ русскимъ эмигрантамъ, покинувшимъ Родину послѣ революціи, чтобы они не обольщались насчетъ каволическихъ священнослужителей, которые подъ видомъ братьевъ постараются склонить ихъ к отреченію отъ православной вѣры.

Съ другой стороны, владыка въ своей Троицкой проповѣди прямо указываетъ на вѣроломство священниковъ-каволиковъ, которые въ ситуации крайнихъ лишений и нужды православныхъ бѣженцевъ постарались склонить ихъ к предательству своей вѣры и переходу въ каволичество.

Гордость сердца твоего обольстила тебя, – цитируетъ епископъ Шанхайскій пророка Авдія и добавляетъ отъ себя, – и ты презрѣлъ брата своего, единоутробнаго твоего. У васъ родители общіе, общій домъ, общее дѣтство, но ты забылъ все это. Твоему брату было плохо, и ты воспользовался этимъ, не вспомнилъ въ сердцѣ своемъ родства, не думалъ о томъ, чтобы защитить брата твоего отъ притѣснителя-иновѣрца, отъ врага-иноплеменника. Нарушилъ ты всѣ кровныя узы твои... У пророка сказано: покроетъ тебя стыдъ, и ты истребишься навсегда (Авд. 1:10). Не думаю, чтобы всѣ едомляне современные истреблены быть хотѣли; пусть же стыдъ послужитъ къ ихъ очищенію и покаянію... Не хочеть братъ твой войны съ тобою, а ищетъ мира и взаимопомощи. Но если предашь ты брата до конца, не думай, что во время посѣщенія твоего ангелы за тебя вступятся (Morozova n.d., 94).

Итакъ, свт. Іоаннъ не желаетъ полной ссоры и разрыва отношеній съ каволическимъ священствомъ, игравшимъ первую скрипку въ обустройствѣ лагеря, но дѣлаетъ это, скорѣе заботясь о будущей судьбѣ своей православной паствы, чѣмъ изъ уваженія къ самимъ каволикамъ. Духовное состояніе русской эмиграціи всегда вызывало большую озабоченность у епископа Іоанна (John of Shanghai 1938). Состояніе русской паствы на Филиппинахъ онъ нашель совсѣмъ неудовлетворительнымъ: они были какъ овцы, не имѣющія пастыря (Fitzpatrick 2015, 117). Владыка уже зналъ на Троицу, что вскорѣ долженъ будетъ ѣхать въ Вашингтонъ ходатайствовать передъ Конгрессомъ США о новомъ домѣ для нѣсколькихъ тысячъ православныхъ бѣженцевъ, преимущественно русскихъ, которымъ многіе страны отказали въ выдачѣ вида на жительство (Lednev and Lukianov 1996, 56–59). Зналъ онъ также о томъ, что его многолѣтнимъ православнымъ прихожанамъ придется еще долго быть въ подчиненіи у братьевъ-каволиковъ, только и ждущихъ повода для того, чтобы усложнить процессъ отъѣзда съ Тубабао и репатриациі. Отъ этого – и призывъ къ примиренію съ Исавомъ въ концѣ этой части проповѣди святителя и надежда на возстановленіе братской дружбы между каволичествомъ и православіемъ на Филиппинахъ.

Какъ же такъ получилось, что судьба православныхъ эмигрантовъ оказалась во многомъ въ рукахъ каволиковъ? Во-первыхъ, большая часть населенія Филиппинъ со временъ испанскаго господства являлась каволиками. IRO, заигрывая съ филиппинскимъ правительствомъ, по-видимому, не хотѣла усиленія православія ни на одномъ островѣ, даже столь крошечномъ, какъ Тубабао. Начальство IRO въ Филиппинской республикѣ по согласованію

со штабъ-квартирой въ Женевѣ назначили католическихъ или униатскихъ священниковъ на ключевыя должности въ лагерѣ, на примѣръ, директора школы, директора больницы, наконецъ, директора самаго лагеря (Khisamutdinov 2003, 188). Во-вторыхъ, вмѣстѣ съ православными бѣженцами изъ Шанхая уѣхало нѣкоторое количество католиковъ, которыхъ возглавлялъ отецъ Ѳедоръ Уилкокъ, униатскій священникъ, русскій по матери и англичанинъ по отцу. Именно онъ сталъ начальникомъ лагеря послѣ капитана Комбса. Уилкокъ не только старался заморить голодомъ православныхъ бѣженцевъ, но вмѣстѣ съ другими униатскими священниками отцами Андреемъ Урусовымъ и Джозефомъ Фонтано пытался любыми средствами склонить православныхъ отречься отъ вѣры и стать, какъ и эти священники, униатами (Dunlop 2017, 141). Въ ходъ шли любыя средства: угрозы, увѣщеванія, посулы. Ольга Морозова пишетъ въ дневникѣ отъ 15 февраля 1949 г. (праздникъ Срѣтенія Господня) о томъ, что

американецъ отецъ Джозефъ привезъ много завѣреній отъ американскихъ католиковъ. Потому много русскихъ стало выражать желаніе перейти въ католицизмъ, надѣясь, что такимъ образомъ они легче достигнутъ Америки... Отцы Фонтано и Уилкокъ въ своихъ проповѣдяхъ среди нашихъ переселенцевъ все время говорятъ объ Америкѣ какъ о Землѣ обѣтованной, которая откроется лишь тѣмъ, кто правильной вѣры, а тѣ, кто вѣры не той, никогда не войдутъ въ нее (Morozova n.d., 218).

Не поэтому ли въ своей Троицкой проповѣди свт. Іоаннъ, понимавшій вѣроломство этой тройки ренегатовъ въ рясахъ, подчеркнул:

Зря думалъ Исавъ, предавъ брата своего Іакова, войти въ Землю обѣтованную, не вошелъ ни онъ въ нее, ни дѣти его, а остался онъ жить въ Едомскихъ пустошахъ съ шакалами и страусами. Зря онъ надѣется войти и въ Вышній Іерусалимъ, если покаяніемъ не омоетъ грѣхи своего предательства, а добрыми дѣлами – память о нихъ (Bologov 1999, 5).

О враждебности отца Уилкока по отношенію къ православной вѣрѣ можетъ свидѣтельствовать хотя бы слѣдующій фактъ (Morozova n.d., 168–169). Вечеромъ 20 сентября 1949 г. въ Серафимовской палаточной православной церкви служилось Всенощное бдѣніе наканунѣ праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Уилкокъ благословилъ молодежь, считавшуюся православной, идти на дискотеку вопреки строгому запрету свт. Іоанна пѣть и плясать въ великіе праздники, да еще и посовѣтовалъ музыку сдѣлать погромче. Уилкокъ прекрасно зналъ, что дискотека устраивается молодежью прямо напротивъ Серафимовскаго храма. Безчинство безбожныхъ молодыхъ людей вылилось въ дебошъ, пьянку и драки, и отецъ Аѳанасій, проводившій праздничное богослуженіе, былъ вынужденъ послѣ службы идти вмѣстѣ съ мужчинами-прихожанами усмирять безчинныхъ, примѣняя силу. Ольга Морозова заключаетъ: «Конечно, ребята виновны, но гораздо больше вины на Уилкоке, который, вѣроятно, сдѣлалъ это изъ ненависти къ православію» (Ibid, 169).

Исавъ въ лицѣ католика-униата отца Ѳедора Уилкока не внялъ проповѣди свт. Іоанна.

АНТИРУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ

Наконец, последняя социальная проблема, которая обусловила содержание исторической части проповеди епископа Иоанна, – это русофобия, антирусский национализм, та форма враждебности, при которой религиозная и этно-национальная ненависть переплетаются. Как отмечает Валентинь Федуленко, владыка упомянул о «новых филистимлянах, ненавидящих народ Божий», о недопустимости подобного поведения в будущем и одновременно о запрете русским эмигрантам отвечать на такие провокации симметричными мерами (Fedoulenko 1967, 66).

Рис. 13. Очередь бѣлыхъ православныхъ бѣженцевъ въ пунктъ приѣма заявленій о трудоустройствѣ IRO. Фото неизвѣстнаго 1949 г., передъ приѣздомъ свт. Иоанна.

[Fig. 13. A line of White Orthodox refugees to IRO employment office. A photo by an unknown of 1949, before arrival of St John].

© Nikita Moravskii (2000); Russian Club in Shanghai

Анализируя возможные историческія обстоятельства, которыя могли послужить поводомъ для включенія святителемъ подобныхъ строкъ въ Троицкую проповѣдь, мы натолкнулись на описаніе Никитой Валеріановичемъ Моравскимъ (р. 1923), очевидцемъ тѣхъ со-

бытій, въ его книгѣ «Островъ Тубабао 1949–1951» націоналистическихъ антирусскихъ настроеній, инспирируемыхъ главнымъ врачомъ лагеря д-ромъ Ханомъ Ли Миномъ и его ближайшими знакомыми. Этотъ докторъ Ханъ пытался вызвать возмущеніе у мѣстныхъ филиппинцевъ съ близлежащаго острова Самаръ и подстрекалъ ихъ къ нападеніямъ на русскихъ переселенцевъ (Moravskii 2000, 85). Когда онъ не смогъ добиться желаемого, то подтасовалъ рентгеновскіе снимки эмигрантовъ, объявивъ чиновникамъ IRO, что болѣе 500 человекъ въ лагерѣ больны туберкулезомъ, и ихъ нужно выселить въ джунгли, а фактически – бросить на вѣрную смерть. Такимъ образомъ докторомъ Ханомъ была сорвана первая волна иммиграціи въ Австралію (Balinth 2017; Dellios 2016). Къ тому же, такой діагнозъ навсегда закрывалъ для якобы больныхъ бѣженцевъ двери во всѣ страны міра, и они до смерти вынуждены были бы жить на Тубабао (Tatarinoff and Tatarinoff 1999, 39). Когда и этотъ антирусскій выпадъ не сработалъ, Ханъ объявилъ всѣхъ русскихъ бѣженцевъ умственно больными по той причинѣ, что они испытываютъ фобіи изъ-за неувѣренности въ завтрашнемъ днѣ (Moravskii 2000, 85).

Наконецъ, возмущеніе среди русскихъ достигло критической точки, и когда въ лагерѣ начались русско-китайскія вооруженныя стычки, официальные лица IRO и филиппинская полиція были вынуждены начать разслѣдованіе (Dunlop 2017, 177). Люди, пріѣхавшіе изъ Шанхая вмѣстѣ на одномъ кораблѣ и долгое время дѣлившіе одну нелегкую судьбу, теперь изъ-за разжиганія націоналистическихъ настроеній, хватали ножи и бросались другъ на друга. Оно показало, что Ханъ съ ближайшими друзьями сами бѣжали изъ Шанхая вмѣстѣ съ колонистами, опасаясь наступленія коммунистическихъ войскъ Мао. Въ показаніяхъ этихъ китайцевъ фигурировала перманентная идея о превосходствѣ китайской націи надъ русской и объясненіе своей русофобіи: русскіе якобы постоянно унижали и третировали китайцевъ въ Шанхаѣ, а китайцы сейчасъ платятъ имъ тѣмъ же (Ibid, 176).

Владыка Іоаннъ, добившись замѣны д-ра Хана на лояльнаго русской діаспорѣ врача-филиппинца, д-ра Альтемирано (Morozova n.d., 162), въ своей проповѣди приложилъ всѣ усилія, чтобы успокоить разгоравшуюся на Тубабао межнаціональную русско-китайскую рознь (Le Caro 2006, 202–204). Его примирительная риторика была логически связана съ двумя темами: темой наказанія за свои грѣхи, которое долженъ былъ нести русскій народъ, и темой евразійской миссіи русскаго народа въ Азіатско-Тихоокеанскомъ регионѣ.

Наконецъ, свт. Іоаннъ грозно вразумилъ саму православную паству, само общество бѣженцевъ (Dunlop 2017, 180f). Какъ мы отмѣтили, епископъ Іоаннъ былъ раздосадованъ тѣмъ, что духовное состояніе русскихъ эмигрантовъ все время ухудшалось. Многие были готовы продать свою вѣру и обратиться въ уніатство или католицизмъ только, чтобы быть допущенными въ Соединенные Штаты Америки на постоянное мѣсто жительства. Владыка пристыдилъ малодушныхъ, готовыхъ отказаться отъ самаго святаго ради временнаго благополучія. Въ своей проповѣди онъ пообѣщалъ всѣмъ, что самъ отправится въ Вашингтонъ ходатайствовать передъ Конгрессомъ о разрѣшеніи на вѣздъ и достойную жизнь для всѣхъ православныхъ бѣженцевъ изъ Китая, кѣмъ бы они ни были по этническому происхожденію: русскими или представителями азіатскихъ народовъ. Главное – и владыка подчеркнул это, вѣроятно, нѣсколько разъ – православные не должны были впадать въ малодушіе и отказываться отъ своей вѣры.

ЕВРАЗІЙСКАЯ ИДЕОЛОГІЯ ВЪ ПРОПОВѢДИ СВТ. ІОАННА ШАНХАЙСКАГО

Во второй части проповѣди, насколько это можно судить по ея реконструкціи на основаніи дневниковыхъ записей присутствовавшихъ въ храмѣ, святитель сформулировалъ основныя положенія своей евразійской антиколониальной идеологии.

Въ этой части своей рѣчи онъ постоянно сравниваетъ русскихъ съ первыми христіанами. Здѣсь владыка уже не используетъ метафорическія отсылки къ священнымъ текстамъ, а говоритъ открыто. Полковникъ Г. К. Бологовъ, лидеръ русской эмиграціи въ Азіи, обращаетъ вниманіе на то, что свт. Іоаннъ сплетаетъ вмѣстѣ двѣ темы: искупленія русскими своего грѣха и великой проповѣднической миссіи православныхъ въ Азіи, которая, по его мнѣнію, должна была явиться катализаторомъ антиколониальныхъ освободительныхъ движеній въ Азіи (Bologov 1999, 8). Русскій народъ, по словамъ епископа, наказанъ Богомъ за три архигрѣха: 1) отступничество отъ вѣры; 2) клятвопреступленіе; и 3) цареубійство (Ibid, 9). Клятвопреступленіе, совершенное въ видѣ нарушенія присяги императору и попраінія рѣшеній Земскаго Собора 1613 г.², усугубилось грѣхами отступничества отъ своей религіи и цареубійства. Бологовъ не описываетъ подробно словъ Іоанна, но указываетъ: «Владыка сказалъ, что обстоятельства заставляютъ его вспомнить печальныя строки его доклада на Всезарубежномъ Соборѣ 1938 г... [Онъ] не видитъ пока измѣненій къ лучшему въ судьбѣ русскихъ, ибо грѣхъ еще не смытъ» (Bologov 1999, 8).

Въ своемъ докладѣ на II Всезарубежномъ Соборѣ 1938 г. въ Сремскихъ Карловцахъ въ Сербіи, озаглавленномъ «Духовное состояніе русской эмиграціи», епископъ Шанхайскій подробно описываетъ негативное вліяніе западной культуры на русскую эмиграцію. По его словамъ, это вліяніе выразилось въ слѣдующихъ отрицательныхъ моментахъ:

- 1) русская интеллигенція, включая многихъ высокопоставленныхъ дворянъ, отказалась отъ модели братства съ азіатскими народами и перешла къ европоцентризму, что, въ конечномъ итогѣ, погубило страну;
- 2) европейская секуляризація отрицательно вліяетъ на русскую эмиграцію, приводя къ многочисленнымъ случаямъ проявленія забвенія русскими православія; лишь около 10% населенія русской діаспоры въ Европѣ посѣщаетъ храмъ;
- 3) европейскій стиль жизни, равнодушіе къ своимъ національнымъ традиціямъ, ослабленіе роли семьи служитъ развращающимъ примѣромъ для русскихъ;
- 4) съ разрушеніемъ Россійской имперіи каеолічество усилило наступленіе на православіе по всему міру (John of Shanghai 1938, 7–8).

² На сѣй счетъ свт. Іоаннъ пишетъ въ докладѣ на Всезарубежномъ Соборѣ архіереевъ РПЦЗ 1938 г.: «Между тѣмъ здѣсь совершилось нарушеніе присяги, принесенной Государю и Его законнымъ наслѣдникамъ, а кромѣ того на главу совершившихъ то преступленіе пали клятвы предковъ – Земскаго Собора 1613 года, который постановленія свои запечатлѣлъ проклятіемъ нарушающихъ его» (John of Shanghai 1938, 5).

Рис. 14. Архиерейское совещание в Шанхае в 1945 г. Свт. Иоанн в первом ряду иерархов, второй справа.

[Fig. 14. Local Council of Archbishops in Shanghai in 1945. St John is in the first line, second right].
© Temple of Great Martyr Irene

Можно предположить, что епископъ Иоаннъ продолжилъ и развилъ эту антиевропейскую риторику и на Тубабао. В. Соколовъ отмѣчаетъ:

Владыка не боялся говорить смело съ европейскими лидерами ИРО, но щадилъ всѣхъ насъ, зная, что мы волей Божіей ввѣрены въ ихъ руки – надолго или нѣтъ – жизнь покажетъ. Онъ призывалъ насъ не сразу соглашаться на посулы и завѣренія австралійцевъ, поскольку они, являясь по сути европейцами, хотя въ сдѣлать изъ насъ рабовъ, какъ они сдѣлали рабами или перебили туземцевъ-аборигеновъ... Онъ приложилъ всѣ усилія, чтобы создать намъ безпрепятственный въѣздъ въ тѣ страны, куда мы пожелаемъ, а не только въ страны, оплоты европейскаго попрания азіатскихъ традицій, страны, желающія стать еще безпринципнѣе въ своей колониальной политикѣ... Русскіе не должны становиться безправными рабами на плантаціяхъ... то, что мы сейчасъ безъ своей страны, еще не значитъ, что мы безъ помощи и покровительства Господа (Sokoloff 1999, 42).

Здѣсь свт. Іоаннъ явно критикуеть политику австралійскихъ властей, которыя черезъ своего представителя Леру въ концѣ марта 1949 г. предложили наиболѣе сильнымъ и здоровымъ русскимъ бѣженцамъ (женщинамъ до 35 лѣтъ и мужчинамъ до 50 лѣтъ) согласиться на кабальныя условія иммиграціи въ Австралію (Dellios 2016; Fitzpatrick 2015; Le Caro 2006, 211):

1. Семьи, включая супруговъ, должны согласиться на разлученіе.
2. Въѣзжающій долженъ подписать чистый листъ бумаги, куда потомъ чиновники министерства труда впишутъ двухгодовой контрактъ съ тѣми работодателями, которые захотятъ взять этого конкретнаго работника.
3. Въ теченіе двухъ лѣтъ иммигранты не будутъ имѣть гражданскихъ правъ и возможности покинуть Австралію.

Интересно, что многіе научныя работы австралійскихъ ученыхъ не учитываютъ этой важной детали. Напримѣръ, недавно защищенная Николасомъ Питтомъ магистерская диссертация по исторіи въ Австралійскомъ національномъ университетѣ (Pitt 2018) ни на одной страницѣ не содержитъ свѣдѣній о дѣятельности Леру и двухъ первыхъ австралійскихъ делегацій на Филиппины, желающихъ заполучить нѣсколько тысячъ бесплатныхъ русскихъ чернорабочихъ на свои плантаціи, зато въ подробностяхъ описываетъ мемуаристику, написанную тѣми немногими, кто все же добрался до Австралійскаго материка и воспринималъ его въ послѣдствіи какъ «Царство Небесное на Землѣ».

Леру персонально ходилъ по выстроенному лагерю и сортировалъ людей по физическимъ даннымъ, здоровью, возрасту, росту и состоянію зубовъ (Dunlop 2017, 176). Ольга Морозова была возмущена до глубины души тѣмъ, что австралійцы и чиновники IRO по сути превратили подачу православными бѣженцами заявленій на иммиграцію въ Австралію въ рынокъ рабовъ (Morozova n.d., 101). Почему владыка Іоаннъ говоритъ о европейскомъ подавленіи Азіи, продолженіи колониальнаго режима? Дѣло въ томъ, что австралійскія официалыныя лица «отбраковывали» всѣхъ православныхъ, въ личныхъ дѣлахъ которыхъ находились свидѣтельства присутствія въ ихъ жилахъ хотя бы небольшого количества азіатской крови (Moravskii 2000, 74).

Интересно то, что параллельно съ критикой Европы въ своей Троицкой проповѣди свт. Іоаннъ выстраивалъ антиколониальную евразійскую идеологию. По словамъ Ирины Куницкой,

Онъ призвалъ насъ, православныхъ русскихъ къ самодисциплинѣ, быть какъ овцы среди волковъ (ср. Мф. 10:16 – *прим. ред.*)... сіять, какъ свѣтила въ мірѣ (ср. Флп. 2:15 – *прим. ред.*), держа и проповѣдая вѣру православную во всѣхъ тѣхъ земляхъ, куда Господь приведетъ насъ (Kounitsky 1999, 20).

Святитель, такимъ образомъ, видѣлъ и искупленіе, и задачу русской эмиграціи, потерявшей свое Отечество, въ распространеніи Евангелія и православной вѣры въ странахъ Азіи, Океаніи и въ конечномъ счетѣ – Америки, куда онъ отправится 12 іюля 1949 г., чтобы ходатайствовать передъ Конгрессомъ о разрѣшеніи иммиграціи нѣсколькихъ тысячъ шанхай-

ских православных бѣженцевъ въ США.

Рис. 15. Остров Тубабao – часть местечка Гуйуан, провинция Восточный Самар. Карта.

[Fig. 15. Tubabao Island is a part of Guiuan location, East Samar province of the Philippines. A map].

© Positively Filipino

Помимо этого, святитель явно склоняется къ евразійской идеѣ, хотя его евразійство, конечно, совсѣмъ другое, чѣмъ у князя Н. Трубецкого, П. Савицкого, Л. Гумилева или Г. Вернадского. Чертами евразійства свт. Іоанна, отличающими его идеи отъ классическаго эмигрантскаго евразійства Пражскаго, а впоследствии Парижскаго кружковъ, на основаніи ре-

конструкції его Троицкой проповѣди можно считать слѣдующія:

1. Свт. Іоаннъ видѣлъ евразійскую миссію русской эмиграціи въ религиозномъ и культурномъ православномъ миссіонерствѣ, формированіи единого духовнаго пространства на Азіатско-Тихоокеанской территоріи, но не въ образованіи политическихъ блоковъ и союзовъ.
2. Онъ ничего (или почти ничего) не говорилъ объ азіатскомъ происхожденіи русской государственности.
3. Онъ былъ категорически противъ разсмотрѣнія власти большевиковъ какъ законѣрныхъ евразійскихъ государственниковъ въ Россіи, наслѣдниковъ старыхъ евразійскихъ монарховъ. Позиція свт. Іоанна въ отношеніи совѣтской власти была послѣдовательно непримиримой и не допускающей никакихъ компромиссовъ до самой его кончины въ 1966 г.
4. Православное вліяніе русскихъ въ Юго-Восточной Азіи и Австралійско-Тихоокеанскомъ регионѣ должно было поднять народы на изгнаніе европейскихъ колонизаторовъ и ликвидацію политико-идеологическихъ режимовъ, «обосновывающихъ» легитимность колонизаторской дѣятельности европейцевъ.
5. Австралія – законѣрная идеологическая правопреемница Великобританіи, главный локомотивъ европейской идеологіи въ регионѣ.
6. Православіе – религія, имѣющая больше общаго съ традиционными вѣрованіями народовъ Юго-Восточной Азіи и Дальняго Востока, чѣмъ съ кѣолицизмомъ.

Тѣмъ не менѣе, какъ мы увидѣли, Іоаннъ, подобно классическимъ евразійцамъ, видѣлъ въ сближеніи Россіи съ Европой въ концѣ XIX – началѣ XX вв. и забвеніи азіатско-сибирскаго культурнаго и этническаго наслѣдія русскихъ, забвенія единства культуры Россійской имперіи и культуръ азіатскихъ народовъ гибельную для страны стратегію, приведшую къ Міровой войнѣ, революціи и сверженію законнаго монарха (John of Shanghai 2004, vol. 3, 42).

Благословляя свою православную паству на иммиграцію въ разныя страны Азіи, Океаніи и Америки ³ (а Тихоокеанское побережье обоихъ Америкъ свт. Іоаннъ разсматривалъ именно въ контекстѣ единства Азіатско-Тихоокеанскаго региона), святитель возлагалъ надежды на сознательность православныхъ бѣженцевъ какъ евразійскихъ миссіонеровъ, несущихъ свѣтъ вѣры Христовой разнымъ народамъ.

³ Напримѣръ, положительно владыка отзывался о намѣреніи русскихъ эмигрантовъ отправиться въ страны Юго-Восточной Азіи, Новую Зеландію, Аргентину, Парагвай и США. При этомъ онъ былъ категорически противъ Австраліи, Германіи и Австріи. Австралійскія власти показали себя по отношенію къ русскимъ бѣженцамъ съ самой худшей стороны, какъ работоторговцы, а Германія и Австрія были извѣстны тѣмъ, что послѣ Второй Міровой войны постоянно выдавали совѣтскому правительству представителей бѣлаго движенія (Elliott 1982, 121–122).

Рис. 16. Иеромонах Филип Балингит (слева) разговаривает на Тубабао с пожилым очевидцем событий 1949 г., когда тот был мальчиком. Этот человек еще в те годы сказал о епископе Иоанне: «Как счастливы русские, что у них есть живой святой». Фото 2013 г.

[Fig. 16. Hieromonk Philip Balingit (to the left) is talking to an aged witness of the events of 1949 when he was a little boy. This man, then a little boy, said at that time about Bishop John "How the Russians must be happy that they have an alive Saint between them." A photo of 2013].

© Rev Fr Georgy Maximov; <https://yurij-maximov.livejournal.com>

Таким образом, полагаю, владыка Иоанн, безусловно, может считаться евразийским мыслителем, однако с оговоркой, что его евразийская идеология была сформирована религиозным мировоззрением и серьезно отличалась от риторики лидеров классического евразийского эмигрантского движения. Свт. Иоанн хорошо понимал бѣдственное положение русских эмигрантов; он видѣлъ неправіе, нужду и лишения людей, оставшихся послѣ революціи безъ Родины – людей, которые должны были молча мириться сь любыми тяготами и испытаніями въ чужой землѣ. Онъ сочувствовалъ своей паствѣ, оказавшейся безъ Отечества, но предостерегалъ ея противъ возвращенія въ Россію – теперь уже Совѣтскую. Владыка понималъ, что большинство представителей бѣлаго эмигрантского движения на

Евразійскомъ пространствѣ, если бы вернулись на Родину, то были бы репрессированы, сосланы въ лагеря и казнены сталинскимъ правительствомъ.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ

Въ данной работѣ на основаніи анализа ряда дневниковыхъ записей извѣстныхъ представителей русской бѣлой эмиграціи въ Азіи мы постарались возстановить содержаніе неизвѣстной Троицкой проповѣди свт. Іоанна Шанхайскаго, чудотворца, прочитанной имъ въ Свято-Богородицкомъ соборѣ РПЦЗ на островѣ Тубабао (Филиппины), 12 іюня 1949 г. послѣ Троицкихъ колѣнопреклоненныхъ молитвъ.

Рис. 17. Когда-то на этом месте был центр лагеря православных беженцев. Фото 2019 г.

[Fig. 17. The centre of the camp for the Orthodox refugees was once here. A photo of 2019].
© tripadvisor.com

На основаніи нашей реконструкціи мы предположили, что епископъ Іоаннъ раздѣлил свою проповѣдь на два смысловыхъ блока. Въ первой части онъ использовалъ приемы историко-религіозной метафоры и аллегоріи. Онъ провелъ множество параллелей текущаго положенія православныхъ бѣженцевъ изъ Китая съ примѣрами изъ ветхозавѣтной и новозавѣтной исторіи. Также онъ широко примѣнилъ приемы соціально-политической аллегоріи, воплотивъ въ конкретныхъ образахъ добродѣтели православныхъ переселенцевъ и злоупотребленія чиновниковъ ИРО, въ рукахъ которыхъ находилась судьба русской діаспоры въ Азіи начиная съ 1949 г. Во второй части проповѣди свт. Іоаннъ использовалъ въ открытой, незавуалированной формѣ антиевропейскую риторику, критику европейскаго шовинизма и націонализма и сформулировалъ рядъ евразійскихъ идей о судьбѣ и будущихъ задачахъ русской бѣлой эмиграціи въ Азіатско-Тихоокеанскомъ регионѣ.

Рис. 18. Группа бывших бѣженцевъ, посѣтившая Тубабao въ 2015 г. Сейчасъ они – граждане разныхъ странъ мира.

[Fig. 18. A group of former refugees visiting Tubabao in 2015. Now they are citizens of different countries around the globe].

© tripadvisor.com

Рис. 19. Мемориальная доска от благодарных русских народу Филиппин.

[Fig. 19. A plaque from the grateful Russians to the people of Philippines].

© Positively Filipino

Одной изъ главныхъ миссій русской православной эмиграци въ Азии святитель видѣлъ утверждение антиколониальной идеологии, интегрированной въ его евразійское учение.

Троицкую проповѣдь свѣтъ. Иоанна, безусловно, неканоническая, поскольку ея смысловымъ ядромъ онъ сдѣлалъ острия и злободневныя проблемы Русской Православной Церкви За Рубежомъ, православной русско-азіатской діаспоры въ Азии и Австралийско

-Тихоокеанскомъ регионѣ – въ первую очередь, на Филиппинахъ, въ Австраліи и въ Китаѣ, а не посвященныя празднику Пятидесятницы богословскія темы. Городъ бѣженцевъ на Тубабао былъ уникаленъ тѣмъ, что люди въ немъ образовали не національную и даже не этническую діаспору, а религиозную діаспору, поскольку она объединяла на равныхъ правахъ русскихъ, китайцевъ, филиппинцевъ, малайцевъ и корейцевъ.

Даже будучи возстановленной лишь фрагментарно, данная проповѣдь являетъ наличие всѣхъ чертъ проработаннаго евразійскаго антиколониальнаго идеологическаго аппарата.

A

B

Рис. 20. Икона с частицей мощей свт. Иоанна Шанхайскаго в Новосибирске, Россия. Фото 2018 г. (A) и его фотография, сделанная прихожанином в Сан-Франциско (B).

[Fig. 20. St John's of Shanghai icon with his relic in Novosibirsk, Russia. A photo of 2018 (A). St John's photo by an unknown Orthodox parishioner in San Francisco (B)].

© Alexander Nevsky Cathedral in Novosibirsk. <http://www.ansobor.ru>; ROCOR, San Francisco and West American Diocese

Обаяніе личности святителя Іоанна, его вдохновенный тонъ, отмѣченный многими слушателями, твердость духа, увѣренность, спокойствіе и призывъ во всемъ положиться на Бо-

га, которые онъ вдохнулъ въ сердца православныхъ прихожанъ, безъ сомнѣнія, положительно повліяли не только на православную группу эмигрантовъ на Филиппинахъ, но и на всю бѣлую русскую діаспору, члены которой имѣли возможность косвенно узнать о содержаніи этой проповѣди.

Въ дальнѣйшемъ личные неустанные труды епископа Шанхайскаго привели къ тому, что къ концу 1953 г. всѣ православные переселенцы, пройдя горнило мучительныхъ испытаній ихъ вѣры и духа, благополучно достигли тѣхъ береговъ, куда стремились, а православное христіанство стало извѣстно во всѣхъ странахъ Юго-Восточной Азіи.

REFERENCES

- Ablazhey, Natalia N. 2007. *From the East to the East, the Russian Emigration in China*. Novosibirsk: SB RAS. In Russian.
- Adams, Bruce. 2008. 'Reemigration from Western China to the USSR, 1954-1962'. In *Migration, Homeland, and Belonging in Eurasia*, edited by Cynthia J. Buckley and Blair A. Ruble, 183–201, Washington, D.C and Baltimore: Woodrow Wilson Center Press and the Johns Hopkins University Press.
- Anonymous. 1951. "From Tubabao to San Francisco." *Orthodox Rus*, no. 3: 24. In Russian.
- Bakich, Olga. 2000. "Émigré identity: The case of Harbin." *South Atlantic Quarterly* 99, no. 1: 51–73.
- Balint, Ruth. 2017. "'To Reunite the Dispersed Family': War, Displacement and Migration in the Tracing Files of the Australian Red Cross". *History Australia* 12, no. 2: 124–142. <http://doi.org/10.1080/14490854.2015.11668573>
- Bashford, Alison, and Carolyn Strange. "Asylum-seekers and national histories of detention." *Australian Journal of Politics & History* 48, no. 4: 509–527. <http://doi.org/10.1111/1467-8497.00273>
- Bologov, Grigory K., Col. 1949. "In Defence of the Russians at Tubabao Isle." 02 September 1949, Philippines, personal diary. In *Vera Cattell Collection*, Reel 1:1. Stanford University Library, Palo Alto, CA. In Russian.
- Bologov, Grigory K., Col. 1999. "Shanghai: A historical note 25 years ago". In *Tubabao, Russian Refugee Camp, Philippines 1949–1951*, edited by P. Tatarinoff, and K. Tatarinoff, 3–4, Melbourne: Russian Historical Society in Australia. In Russian.
- Chandler, Edgar H. S. 1959. *The High Tower of Refuge: The Inspiring Story of Refugee Relief throughout the World*. London: Odhams Press.
- Chernolutskaya, Elena. 2000. "Religious communities in Harbin and ethnic identity of Russian emigres." *South Atlantic Quarterly* 99, no. 1: 79–96. <http://doi.org/10.1215/00382876-99-1-79>
- Dellios, Alexandra. 2016. "Displaced persons, family separation and the work contract in postwar Australia." *Journal of Australian Studies* 40, no. 4: 418–432. <http://doi.org/10.1080/14443058.2016.1224913>

- Ding, Mei. 2015. "From Xinjiang to Australia: Shifted meanings of being Russian." *Inner Asia* 17, no. 2: 243–272.
- Dunlop, John B. 2017. *Exodus: St John Maximovitch Leads His Flock out of Shanghai*. Yonkers, NY: St Vladimir's Seminary Press.
- Elliott, Mark R. 1982. *Pawns of Yalta: Soviet Refugees and America's Role in Their Repatriation*. Champaign, IL: University of Illinois Press.
- Fedoulenko, Valentin. 1967. "Russian émigré life in Shanghai". In *Oral History Project*, Interview by Boris Raymond. Bancroft Library, University of California Library, Berkeley, CA. In Russian.
- Fitzpatrick, Sheila. 2015. "'Determined to get on': Some displaced persons on the way to a future." *History Australia* 12, no. 2: 102–123.
<http://doi.org/10.1080/14490854.2015.11668572>
- John of Shanghai (Maximovitch). 1938. *The Spiritual State of Russian Emigration*. Belgrade: ROCOR. In Russian.
- John of Shanghai (Maximovitch). 2004. *Sermons and Writings of Saint John Archbishop of Shanghai and San Francisco*, in 4 vols. St Marys, NSW (Australia): Holy Dormition Sisterhood Press.
- Khisamutdinov, Amir A. 2003. *The Next Stop is China. From the History of Russian Emigration*. Vladivostok: VGUES. In Russian.
- Kniazeff, A. N. 2000. "A letter from Scm A. N. Kniazeff, Scout Group Leader, to Capt J. L. Combs." 03 August, 1949. In Moravskii, Nikolay V. *Tubabao Isle: The Last Resort of the Russian Far East Emigration*, 83, Moscow: Russii put'.
- Kounitsky, Irene. 1999. "First Russian refugees sent to Japan." In *Tubabao, Russian Refugee Camp, Philippines 1949–1951*, edited by P. Tatarinoff and K. Tatarinoff. Sydney, Russian Historical Society in Australia: 20.
- Kuchina, Galina. 2016. *Memoirs of Galina: The story of a Russian Australian from China*. Translated by Marina Tolmachev. Melbourne: Brolga Publishing.
- Larin, G. 1949. "Vladyka with his flock." 15 June 1949. In *The G. Larin Collection*, Hoover Institution Archives, Reel 1:2, Stanford University Library, Palo Alto, CA.
- Le Caro, Bernard. 2006. *Saint Jean de Shanghai (1896–1966) et son temps*. Lausanne: L'Age de l'Homme. In French.
- Lednev, A., Lukianov, E., eds. 1996. *The Bishop of Russian Emigration World Wonderworker John*. Moscow: Pravoslavni palomnik. In Russian.
- L. I. 1999. "L. I." In *Tubabao, Russian Refugee Camp, Philippines 1949–1951*, edited by P. Tatarinoff and K. Tatarinoff. Sydney, Russian Historical Society in Australia: 35.
- Lukianov, Valery, Fr. 2004. *Lantern of Grace*. Howell, NJ: ROCOR Press.
- Manchester, Laurie. 2017. "Making Russian émigrés into Soviet citizens: The particularities of the Russian Diaspora in Manchuria and repatriation to the USSR after Stalin's Death." In *The Historian, Time, Society: Festschrift Devoted to the 90th Anniversary of the Member of the RAS Corresponding Member Rafael Sholomovich Ganelin (1926–2014)*, 476–491, Moscow: Novy Khronograf. In Russian.

- Maximov, Georgy, Fr. 2013. *Following the Footsteps of St John (Maximovitch) at the Philippines*. In Russian. <https://yurij-maximov.livejournal.com/366956.html>
- Moravskii, Nikolay V. 2000. *Tubabao Isle: The Last Resort of the Russian Far East Emigration*. Moscow: Russii put'. In Russian.
- Morozova, Olga. 1949. "Tubabao: The IRO Camp of Russian White Emigrants at Samar Island." Philippines, personal diary. In *The Olga Morozova Papers*, Hoover Institution Archives, Reel 3:1, Stanford University Library, Palo Alto, CA. In Russian.
- Moustafine, Mara. 2002. *Secrets and Spies: The Harbin Files*. Sydney: Vintage.
- Nazareno, R. L. 1949. "Presence of Soviet agents at Guiuan DP Center Suspected." *Manila Bulletin*, 12 September 1949.
- Neumann, Klaus, Gifford, Sandra M., Lems, Annika, and Stefanie Scherr. 2014. "Refugee settlement in Australia: Policy, scholarship and the production of knowledge, 1952–2013." *Journal of Intercultural Studies* 35, no. 1: 1–17. <http://doi.org/10.1080/07256868.2013.864629>
- Oyen, Meredith. 2015. "The right of return: Chinese displaced persons and the International Refugee Organization, 1947–56." *Modern Asian Studies* 49, no. 2: 546–571. <http://doi.org/10.1017/S0026749X14000420>
- Peter, Hieromonk. 2002. "Memorable Vladyka Archbishop John. To the 25 Years of His Passing Away." *Tribuna russkoi mysli*, no. 4: 112–121. In Russian.
- Peterson, Glen. 2015. "Sovereignty, international law, and the uneven development of the international refugee regime." *Modern Asian Studies* 49, no. 2: 439–468. <http://doi.org/10.1017/S0026749X14000341>.
- Pitt, Nicholas. 2018. *White Russians from Red China: Resettling in Australia, 1957-59*. MA (History) Thesis, College of Arts and Social Sciences, Australian National University Library.
- Prekrestov, P. 1995. *Man of God: Saint John of Shanghai and San Francisco*. New York: Nikodemos Orthodox Publication Society.
- Ristaino, Marcia Reynders. 2002. *Port of Last Resort: The Diaspora Communities of Shanghai*. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
- Scherr, Stefanie. 2011. *Waiting at the Gates of Hong Kong: Russian Refugees in Hong Kong during the 1950s and 1960s*. David C. Lam Institute for East-West Studies (LEWI), Working Paper Series, Report no. 116, October 2011.
- Seraphim (Rose), Hieromonk. 1987. *Blessed John the Wonderworker: A Preliminary Account of the Life and Miracles of Archbishop John Maximovitch*. Platina, CA: St Hermann Press.
- Shephard, Ben. 2011. *The Long Road Home: The Aftermath of the Second World War*. London: Vintage.
- Shevchenko, D., Rev. 1949. "Vladyka John's stay on Tubabao." In *The G. Larin Collection*, Hoover Institution Archives, Reel 2:3, Stanford University Library, Palo Alto, CA. In Russian.
- Shevchenko, D., Rev. 1952. "A brief summary. Great Lent 1952." In *The G. Larin Collection*,

- Hoover Institution Archives, Reel 2:3, Stanford University Library, Palo Alto, CA. In Russian.
- Sokoloff, V. 1999. "Tubabao 1949–1951." In *Tubabao, Russian Refugee Camp, Philippines 1949–1951*, edited by P. Tatarinoff and K. Tatarinoff. Sydney, Russian Historical Society in Australia: 51.
- Tabolina, Tatiana V. 2016. *Russian House at Tubabao*. Moscow: Dar. In Russian.
- Tatarinoff, Peter, and Kyra Tatarinoff, eds. 1999. *Tubabao, Russian Refugee Camp, Philippines 1949–1951*. Sydney: Russian Historical Society in Australia.
- Valcoff, Olga A. 2017. *Hello Golden Gate, Goodbye Russia: A Young Girl's Odyssey from the Far East to the New World: A Memoir by Olga Valcoff*. Bloomington, IN: AuthorHouse. In Russian.
- Vengerov, Vladimir. 1998. *The River of Harbin Times*. Sydney: Avstraliada. In Russian.
- Wyman, Mark. 1998. *DPs: Europe's Displaced Persons, 1945–1951*. New York: Cornell University Press.
- Zaytsev, K., Rev. 1949. "Samar." *Orthodox Rus*, no, 15/16: 24–25.
- Zhiganov, Vladimir. 1936. *The Russians in Shanghai*. Shanghai: Zhu Wei Press. In Russian.

EXTENDED SUMMARY

GERILOVYCH, ANTONY P., REV, AND NATALIA P. SHAROVA. WAS ST JOHN (MAXIMOVITCH) OF SHANGHAI AN EURASIANIST THINKER? ANTICOLONIAL IDEOLOGY IN ST JOHN'S UNKNOWN NON-CANONICAL SERMON FOR THE MEMBERS OF THE ORTHODOX MISSION ON TUBABAO ISLE, THE PHILIPPINES.

IN THE ARTICLE, based on the analysis of unpublished diary notes from the archives of Stanford University, USA, as well as a number of published memoirs of Orthodox refugees from China in 1949–1953, an attempt is made to reconstruct the sermon of St John, Archbishop of Shanghai and San Francisco, the Wonderworker. This sermon was read by him in the Holy Virgin Cathedral on Tubabao Isle, the Philippines, on the Pentecost (12 June 1949). The sermon can be considered as an ideological narration, since it was constructed by St John around acute and urgent up-to-date social and political issues of his flock, and not common Pentecost Evangelical readings and interpretation of theological questions.

A full text of the sermon is not recorded anywhere and can only be restored in fragments. Nevertheless, the sermon is extremely important for our understanding the development of the Russian Orthodox Church Outside Russia at the early post-war period, both at the Philippines and throughout the Asia-Pacific region. As well the fate and future purposes of Russian emigration in Asia are considered by St John. The objects of the analysis were the diary notes of the leaders of the Russian Emigrant White movement in Asia, Colonel G. K. Bologov, O. Morozova, V. Fedulenko, A. Knyazev, N. Moravskii, K. Tatarinova, I. Kunitskaya, L. Krasovskaya and a number of other Orthodox emigrants. The methodology includes procedures and principles of philological inter-textual

analysis and historical reconstruction.

On the basis of the research made, it is possible to assume that St John divided his sermon into two distinct parts. In the first part, St John used methods of historical and religious metaphor and allegory. He drew many parallels between the current situation of Orthodox refugees from China in Southeast Asia with the examples taken from Old and New Testament history. He also used the techniques of socio-political allegory. In the second part of his sermon, the Bishop in a straightforward, undisguised form used severe anti-European rhetoric, criticism of European chauvinism, colonialism and nationalism, and formulated a number of Eurasian ideas about the fate and future challenges of young Asian nations that just recently got rid of their colonial yoke. St John stressed the religious and ideological mission of Russian Orthodox emigrants in Southeast Asia and Australian-Pacific region. One of his main ideas was emphasising the primary role of Orthodox Christianity as an Eurasian religion in the ideological struggle with European colonialism and overcoming colonial ideological influence in politics, culture and social life of young Southeast Asian states.

Blessing his Orthodox flock on immigration to different countries of Asia, Oceania and America (the Pacific coast of both Americas was considered by St John in the context of the unity of the Asia-Pacific region), the Bishop of Shanghai reposed his hopes on the conscientiousness of the Russia Orthodox refugees as Eurasian religious and political missionaries. He expressed his strong belief that they will be carrying the light of the faith of Christ to different Asian and Pacific peoples as well as to the Americans. St John can be considered an Eurasian thinker, but with the stipulation that his Eurasian ideology was formed by a religious and anticolonial worldview and seriously differed from the rhetoric of the leaders of the classical Eurasian White emigrant movement (Prague and Paris circles).

The three pillars of St John's ideology, therefore, were: 1) the religious missionary task of Orthodox emigrants from China, both Russians and representatives of Asian nationalities; 2) asserting the idea of Holy Rus that left the political borders of Stalin's Soviet Union and relocated in Asia; 3) understanding Orthodox Christianity as an ideological catalyst of Southeast Asian young nations reassessment of their future. That reassessment must have swept the colonialist ideology of imaginary European supremacy over Asian cultures and civilisations.

Authors / Авторы

Reverend Father Antony Pavlovich Gerilovych, PhD, Dr habil (Veterinary), Professor, is an Ukrainian Orthodox priest, the Deputy Director for Scientific Research of Institute for Experimental and Clinical Veterinary Medicine, Head of the Department of Molecular Epizootology, and Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Professor Fr Antony is the author and co-author of eleven diagnosticums, fifteen methodical recommendations, seventeen patents of Ukraine, more than one hundred articles on molecular diag-

nostics, epizootology and biotechnology, one monograph and scientific-methodical manual. Fr Gerilovych is the youngest corresponding members in Ukraine. As well he is one of the most influential Ukrainian theologians.

Natalia P. Sharova is a Russian biologist, a specialist in the field of mechanisms of regulation of cellular processes in normal and pathological conditions with the participation of the ubiquitin-proteasome system. Currently she occupies the position of Deputy Director of N. K. Koltsov Institute of Developmental Biology of Russian Academy of Sciences. She is the author of 75 scientific articles and 3 patents, the supervisor of six PhD students. Under her guidance, innovative anti-cancer drugs and methods for the diagnosis of malignant neoplasms, are developed. For her professional achievements, she was awarded the medal "In memory of the 850th anniversary of Moscow" (1997).

Rev Fr Antony P. Gerilovych,

Institute for Experimental
and Clinical Veterinary Medicine
of the National Academy
of Agrarian Sciences of Ukraine,
83 Pushkinska st,
Kharkov, Ukraine, 61023

Natalia P. Sharova,

N. K. Koltsov Institute
of Developmental Biology
of Russian Academy of Science,
Vavilova st 26,
Moscow, 119334, Russia

© Rev Fr Antony P. Gerilovych; Natalia P. Sharova
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

